

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING
AQLIY SALOHIYATINI HAMDA KREATIVLIGINI OSHIRISHDA
MENTAL ARIFMETIKANING O'RNI**

Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi

Termiz davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

Ashurova Sojida Abduamad qizi

Termiz davlat pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi

Ilmiy rahbar:

Termiz davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim nazariyasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7772950>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning erkin fikrlash jarayonida mental arifmetikaning qay darajada muhim ahamiyat kasb etishi va bu sohaning jahon miqyosida jadallik bilan rivojlanyotganligi haqida fikr yuritiladi hamda mental arifmetika bolalarning noyob qobiliyatlarini yuzaga chiqarishda asosiy omil ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: mental arifmetika, abakus, kreativlik, integratsiya, metod, iste'dod, erkin fikrlash

Jadallik bilan rivojlanyotgan hozirgi zamonda ilm-fan asosiy soha bo'lib ulgurdi. Fan-texnika yangiliklaridan xabardor bo'lgan holda ta'limning mental arifmetika sohasiga o'z e'tiborimizni qaratamiz.

Bugungi globallashuv davrida yoshlarning teran fikrlashi, o'z qobiliyatini namoyish etishiga alohida e'tibor berilmoqda. Bilamizki, jamiyatda o'z qarashlarini ifodalashi uchun har bir inson shaxsiy fikri, tasavvuriga ega bo'lishi lozim. Bizga esa aynan dunyoqarashini erkin ifoda etoladigan, o'z g'oyalari bilan taraqqiyotga munosib hissa qo'sholadigan yoshlar kerak. Bu kabi fazilatlarni shakllantirish uchun biz yoshlarimizning ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishimiz shart. Zero, 1-Prezidentimiz aytganlaridek "Kelajak bugundan boshlanadi. Hozir tarbiya masalasiga e'tibor berilmasa, kelajak boy beriladi ." [1] Bolalarning vaqtini to'g'ri taqsimlash jarayonida turli xil innovatsion texnologiyalardan foydalanish ularda ijobiy qobiliyatlarning yuzaga chiqishiga xizmat qiladi. Ana shunday hislatlarni shakllantirish uchun aqliy rivojlanish sohasi bo'lmish mental arifmetikadan foydalanish yaxshi samara beradi. Uning rivojlanish tarixi haqida manbalarda "Yurtimizga mental arifmetika 2016-yildan boshlab kirib keldi va birinchi musobaqada 200 nafar bola ishtirok etgan. Ushbu zamonaviy dasturning asoschisi turk o'qituvchisi Halit Shindr hisoblanadi. ALOHA(Abakus learning of higher arithmetic) mental arifmetika- bu yuqori sifatli

dastur bo'lib matematik amalni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi. Mental arifmetikani o'rganishning asosiy vositasi bu abakus bo'lib, uni xitoyliklar - suanpan, yaponiyaliklar-soraban hamda rossiyaliklar cho't deyishadi. "Abakus" yunoncha- hisob taxtasi degan ma'noni anglatadi. XVI asrning oxiri XVII asrning boshlarida Bobilda ixtiro qilingan va keyinchalik Xitoyga kirib kelgan"-deyiladi.[2] Ma'lum vaqt o'tgach abakus jamiyatda o'z o'rnini yo'qotdi, hozirgi kunda mental arifmetika rivojlangan mamlakatlarda u asosiy ish quroli bo'lib xizmat qilmoqda. Mental arifmetika sohasini yanada takomillashtirish, barcha davlatlarga tatbiq etish jamiyat rivojlanishidagi asosiy omil hisoblanadi.

A. Qisim. Kompyuter texnologiyalari rivojlangan davrda inson aqliy salohiyati kompyuterdan ham ildamlab ketdi. Buni biz aynan hozirgi davrda tez sur'atlar bilan rivojlanyotgan mental arifmetikasi misolida ko'rishimiz mumkin. Inson o'zi yaratgan vositaga bosh egmasligi, balki uni boshqara olish salohiyatiga ega ekanligini isbotladi. Bu borada personal kompyuterlar bilan tenglasha oladigan iqtidorli yoshlarimiz talayginani tashkil etadi.

"Mental arifmetika fan sifatida hozirgi kunda dunyoning 50 dan ortiq mamlakatida targ'ib qilinmoqda. Ushbu sohaning Vatani Yaponiya hisoblanadi, lekin undan ancha vaqt oldin bu metodika Xitoyda paydo bo'lgan. Keng miqyosda ,asosan, Yaponiyada rivojlangan. Hozirgi kunda Osiyo mamlakatlari:Koreya, Yaponiya va Xitoyda mazkur soha alohida fan sifatida maktab dasturlaridan o'rin olgan, ya'ni majburiy fanlar qatoriga mental arifmetika ham kiritilgan." [3] Keyinchalik bu soha rivojlangan mamlakatlarning davlat dasturiga aylandi. O'zbekiston ham ushbu faoliyat bilan shug'ullanib kelmoqda.

Mental arifmetikasi qisqa hisob-kitoblarni amalga oshirish bilan birga murakkab masalalarni ham soniyalarda yechish imkonini beradi. Bu metoddan foydalanib bolalar murakkab misollarni ham qiyinchiliklarsiz bajarish imkoniyatiga ega bo'lishdi . Buni quyidagi misolda ko'rishimiz mumkin

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	51	53	36	54	18	35	15	68	45	31
	95	45	60	26	10	-14	43	17	41	96
	-86	-24	-65	16	64	56	-33	12	94	97
	73	32	84	-86	-81	66	-14	-77	-95	38
=	-61	-50	98	61	55	-92	65	42	21	51
№	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	74	75	57	56	86	62	40	48	33	52
	87	-25	17	46	-34	-48	40	22	77	-20
	72	-34	-37	61	36	75	-19	-14	42	-13
	-36	52	28	-30	-69	-34	40	-44	84	39
=	12	49	32	-62	11	24	-48	47	-16	-43
№	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	69	10	36	55	59	15	52	12	37	87
	-36	45	61	84	-41	80	88	48	-23	-24
	62	96	39	20	-14	-54	87	79	91	-54
	88	90	32	-59	90	30	-65	56	-40	28
=	59	-11	-31	64	96	98	-62	-33	48	55
№	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	28	72	85	95	17	95	44	67	69	80
	-19	56	-78	79	36	85	-27	43	80	-36
	55	-72	88	15	-27	53	13	-58	89	-33
	77	-23	69	-75	69	-51	44	-44	58	13
=	-92	-26	-56	90	84	-38	-35	81	-34	64

Ta'limi jarayonlar soni:

WORLD
ONLINE
CONFERENCES

Shu ko'rinishda berilgan misollarni farzandingiz hech qiynalmasdan, soniyalarda bajarishi siz uchun qanchalik qiziqarli? Bu jarayonda siz sonlarni ketma-ketlikda aytib borasiz farzandingiz esa mental arifmetikadan foydalanib ushbu javobni kalkulyatordan ham tez hisoblaydi. Mana shunday xorijiy texnologiyalardan foydalanish ta'lim tizimida ko'plab muvaffaqiyatga erishishimizga yordam beradi. Agar mental arifmetikadan foydalanmasdan $52+64-47+89-23$ shu kabi misollarni bajarishsa, bu usul ko'pchilik o'quvchilarga qiyinchilik tug'diradi va vaqt unumi pasayadi. Shu bois ham ta'limda mental arifmetikadan foydalanish ko'plab mamlakatlarda targ'ib qilinmoqda. Mental arifmetika aynan o'quvchilarni o'ziga jalb eta oladigan aqliy faoliyat turidir. Qisqa muddatda o'zlashtiriladigan hamda o'quvchilarni rag'batlantira oladigan faoliyat bo'lganligi uchun ham unga qiziqish yuqori. Muntazam shug'ullanish jarayonida bolaning teran fikr yuritishi, o'z hissiyotlarini bayon qila olishi, tez qaror qabul qilishi kabi xususiyatlari namoyon bo'ladi.

Bolalar bir paytning o'zida ham sevgan mashg'ulot-lari bilan shug'ullanadi, ham aql salohiyatini ishga soladi. Darslar juda mazmunli va motivatsiyaga boy tarzda tashkil etiladi. " Biz bilamizki, ta'lim jarayoninig samarali bo'lishida motivatsiyaning o'rni katta, chunki motivatsiya 92 foiz ta'limning samaradorligini ta'minlaydi. AQSH mativatsiya masalasiga alohida e'tibor

qaratadi. Ular bolalarining qiziqishlarini 1-o'ringa qo'yishadi va doimo qo'llab-quvvatlashadi. Deyarli har kuni farzandlariga "Sen eng aqllisan" , "Men senga ishonaman" , "Sen buni uddalay olasan" kabi ruhlantiruvchi so'zlar bilan motivatsiya berishadi". [4] Amerikaning shu darajada yuksalishida ushbu omilning ham o'z o'rni bor. Hech bir inson qobiliyatli yoki qobiliyatsiz bo'lib tug'ilmaydi, faqat uning iste'dodlarinig yuzaga chiqishi siz-u bizning biroz qaratgan e'tiborimizga bog'liq.

Qo'l harakatlari yordamida bolalar qo'shish, ayirish kabi arifmertik amallarni bajaradi, mashg'ulot, albatta, ular va ularni kuzatyotgan bolalar uchun qiziqarli tuyiladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. "Inson miyasi ikki yarim shardan iborat bo'lib uning chap qismi bilimlarning o'rganilishi bilan rivojlanib boradi, o'ng qismining rivojlanishi esa turli xil iste'dodlar, ijodiy fikrlashni yuzaga keltiradi. Bolalarda hozirgi kunda ta'lim olish jarayonida ularning faqat chap miyasi rivojlanib , o'ng miya rivojlanmay qolyapti. Qobiliyatlarning yuzaga chiqishi o'ng miyaning rivojlanishi bilan bog'liq". [5] Ko'pchilik insonlar o'ng qo'lda yozishadi bunda ularda chap miya rivojlanadi, chap qo'lda yozganlarda esa o'ng miya rivojlanadi. Mental arifmetikasi bilan shug'illangan, har ikkala qo'lda yoza oladigan insonlarda har ikkala yarim shar ham rivojlanadi.

Mashg'ulotning ijobiy tomonlarini siz farzandingizni kuzatish jarayonida bilib borasiz.

Aslini olganda mental arifmetikasini o'rganish ikki bosqichda amalga oshiriladi, birida aqliy faoliyat rivojlantirilsa, ikkinchisida esa tasavvur shakllantiriladi. Bola bir vaqtning o'zida bir vazifani tasavvur qilib, ikkinchi vazifani bajara oladi.

Bu soha bilan shug'ullanishda asosan kichik yoshli bolalarning jalb qilinishining sababi ular turli xil hayotiy muammolarning mavjud emasligi tufayli diqqatning muntazam shu faoliyatga qaratilganligidir. Zero, bu jarayonda o'quvchilardan diqqatni bir joyga to'plab, mantiqiy fikr yuritishi talab qilinadi.

Psixologlar tomonidan tadqiqot olib borilganda mental arifmetika bilan shug'ullangan va shug'ullan-

magan bolalar o'rtasida farq taqqoslandi. Bunda mashg'ulot bilan shug'ullangan bolalar har qanday topshiriqni qiynalmay bajarishi, o'zining fikrini erkin ifodalay olishi, kreativlik darajasi yuqoriligi bilan shug'ullanmaydigan bolalardan ustun ekanligi kuzatildi. Shuni aytib o'tish joizki, bolalar abakusda hisoblashni

tamomlagach, qo'l yordamida tasavvur xayoli orqali hisoblashadi. Ularning shu jarayonda ijodiy fikrlashi o'sadi, tasavvur dunyosi kengayadi. Bu kabi aqliy rivojlantiruvchi sohalar zamon talabi bo'lib ulgurdi, mana shunday zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanib, yosh avlod tafakkurini o'stirish bizning asosiy vazifamiz.

Barcha narsaning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lgani kabi mental arifmetikaning ham salbiy tomonlari bo'lishi mumkin. Dars mashg'ulotlari o'qituvchi tomonidan to'g'ri tashkil etilmasligi o'quvchilarni bezdirib qo'yishi mumkin. Mashg'ulotning faqat hisob-kitobdan iborat bo'lib qolishi shunday oqibatlarga olib keladi. Shu sababli mental arifmetika darslarida o'qituvchining bilimigagina emas, balki uning ijodiy fikrlashiga, kreativligiga ham alohida e'tibor beriladi. Mental arifmetika darslarida turli qiziqarli topshiriqlar ham o'tkazilib turilishi kerak. Masalan, birgina abakus misolida aytadigan bo'lsak, bolaga rasmi chizilgan rangsiz abakus beriladi, biror raqam ko'rsatilib, ushbu raqamni abakusda tasvirlang degan topshiriq beriladi. Bunda u nafaqat abakusda ishlaydi, balki ijodiy faoliyat bilan ham shug'ullanadi. Bizning zamonaviy mental arifmetika darslarimizda bolalar nafaqat hisoblash, balki rassomlik, ijodkorlik sohasi bilan ham shug'ullanishi mumkin.

Xulosa.

Ushbu maqolani yozishdan asosiy maqsad mental arifmetika bilan har bir bola shug'ullanishi kerak ekanligini targ'ib qilish. Bu soha bolalarda ijobiy fazilatlarning yuzaga kelishi hamda ularning vaqtini mazmunli tashkil etadi.

Tez sur'atlarda rivojlanyotgan yurtimizda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash bizning asosiy maqsadimiz, chunki Vatanimizning ertasi yoshlarimizning kelajagiga bog'liq. Yurtimizda tubdan islohotlar olib borilyotgan paytda maktab darsliklariga mental arifmetikani olib kirish ta'lim tizimining yanada samarador bo'lishini ta'minlaydi. Natijada, o'quvchilarning barchasi bu faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Farzandining tarbiyasiga befarq bo'lmagan har bir ota-ona uning ta'limiga mas'uliyat bilan yondashadi, bunda ularga mental arifmetika kabi innovatsion ta'lim dasturlari yordam beradi. Shu o'rinda amerikalik siyosiy arbob Benjamin Franklinning "Eng yaxshi daromad bilimga kiritilgan sarmoyadir" degan fikri nechog'lik to'g'ri ekanligini keltirib o'tishni lozim topdik. Farzandingiz kelajagi uchun sarflangan sarmoya sizga foyda keltiradigan eng yaxshi biznes.

Sizing fikringizcha mental arifmetika sohasi maktab darsliklariga kiritilishi kerakmi yoki yo'q?

References:

1. I. Karimov "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch"
2. "Mstone.ru - ijodkorlik, she'riyat, maktabga tayyorgarlik" , " Leader_education.uz" sayti, "Surxon tonggi" , "Xalq so'zi" gazetalaridan
3. @. mental arifmetika_navoiy
4. "Boshlang'ich ta'limda tarbiya " metodik qo'llanma
5. A. Juraveyo - "Mental arifmetika " kitobi
6. Оллокулова, Ф. (2022). Социально-педагогическое значение формирования научно-исследовательской деятельности учеников начальных классов на основе концентризма. Общество и инновации, 3(10/S), 128–134. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss10/S-pp128-134>
7. Ollokulova F.U. VALUE RELATIONSHIPS IN YOUNG PEOPLE AND THE UNIQUENESS OF THEIR DECISION MAKING Teacher of the Department of Theory and Practical of Primary Education. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 9, Sep., 2022
8. Bosimova, M. D. qizi, & Olloqulova, F. U. (2023). TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA UMUMMADANIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 692–695. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1275>
9. F.U.Olloqulova. (2023). TADQIQOTCHILIK FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK TAVSIFI. Tadqiqotlar, 6(2), 336–339. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/01/article/view/218>
10. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi and Feruza Hayitova Abdullayevna, "THE ROLE OF PICTURES IN THE FORMATION OF STUDENTS 'CREATIVE ABILITY IN LITERACY LESSONS", IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 4, p. 3, Jul. 2021.
11. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi " Enhancing creativity in the process of developing studentso speech " The American Journal of Social Science and education Innovations (ISSN – 2689-100x) Published Published: June 28, 2021 | <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03> Иссые06-24 IMPACT FACTOR 2021: 5. 857 OCLC – 1121105668 Pages: 140-143 Америка
12. Parvina Kholikova Abdumalik kizi. (2022). THE SIGNIFICANCE AND PLACE OF USING NATIONAL VALUES IN THE EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11) 2022, 391–396.

Retrieved from
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2793> Parvina Kholikova Abdumalik kizi. (2022).

13. Тошпулатова, Н. 2023. Педагогические условия совершенствования методологии междисциплинарного формирования научного мировоззрения у учащихся начальных классов. Общество и инновации. 4, 1/S (янв. 2023), 42–45. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss1-pp42-45>.

14. Shavkatjonovna T. N. A Creative Approach to Teaching Geometry in the Primary Grades //International Journal on Orange Technologies. – 2021. – Т. 3. – №. 9. – С. 48-53.

15. Toshpulatova , N. S. qizi. (2023). ILMIY DUNYOQARASH VA TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(1), 238–244. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/cf/article/view/1153>

16. Khalikova Parvina “Peculiarities of the pedagogical possibilities of using the uzbek national spiritual heritage in the activation of primary school students. Web of Scientifical Research Journal. ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 10, Oct 2022

17. Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi, Rakhmatova Hamida Ismatillo qizi,
“ Increasing Creativity by using Interactive methods in literacy teaching process” Analytical journal of education and development Science Box In Vol.1(2021): Analytical journal of education and development 52-54-betlar
Тошкент